

БҮЙРЕКТІҢ СОЗЫЛМАЛЫ АУРУЛАРЫ БАР НАУҚАСТАРДАҒЫ СҮЙЕК-МИНЕРАЛДЫ ЖЕТКІЛІКСІЗДІГІ

ТОҚТАУБАЕВА ШЫРАЙЛЫ ҚАЙРАТҚЫЗЫ

Дәрігер-интерн, Астана Медицина Университеті, Астана, Қазақстан

Аңдатпа: Мақалада бүйректің созылмалы аурулары бар науқастардағы сүйек минералды жеткіліксіздігі өзектілігі талқыланады. Бүйректің созылмалы аурулары бар науқастарда сүйек-минералдық жеткіліксіздік (*chronic kidney disease–mineral and bone disorder, CKD-MBD*) — кальций-фосфор алмасуының, паратиреоид гормонының (PTH), белсенді D витамині жүйесінің бұзылуынан туындайтын кешенді синдромына сипаттама беріледі. Бұл өзгерістер реналдық остеоидистрофияға, сүйек сапасының нашарлауына, сынулар қаупінің артуына және тамыр кальцинациясы арқылы жүрек-тамыр жүйесінің асқынуларының көбеюіне әкеледі. Осы мақалада соңғы клиникалық нұсқаулықтар, CKD-MBD-тің патофизиологиясы, диагностикалау әдістері (сүйек тығыздығын бағалау және сүйек биопсиясы), сондай-ақ науқасты басқарудың қабілеттері мен шектеулері қарастырылады. Шолу мақалалардың нәтижелеріне сүйеніп, емдеу стратегияларының (фосфат шектегіштер, белсенді D препараттары, кальцимиметиктер, остеопорозға қарсы препараттар) тиімділігі мен қауіпсіздігін салыстырылады.

Кілт сөздер: созылмалы бүйрек ауруы, CKD-MBD, реналдық остеоидистрофия, фосфат, PTH, FGF23, диагностика, емдеу.

Кіріспе: Бүйректің созылмалы аурулары (БСА) — қазіргі заманғы медицинаның маңызды әлеуметтік және клиникалық мәселелерінің бірі. Әлемдік эпидемиологиялық деректерге сәйкес, ересек халықтың шамамен 10–15%-ы әртүрлі сатыдағы созылмалы бүйрек ауруларымен өмір сүреді [1]. БСА-ның ұзақ ағымы кезінде метаболикалық және эндокриндік тепе-теңдік бұзылып, ағзаның көптеген жүйелеріне, соның ішінде сүйек және минералдық алмасуға айқын әсер етеді [2,3]. Бүйректің созылмалы ауруларымен байланысты сүйек-минералды жеткіліксіздік (CKD-MBD — Chronic Kidney Disease–Mineral and Bone Disorder) түсінігі алғаш рет KDIGO нұсқаулығында енгізіліп, бұл ұғым кальций-фосфор алмасуының бұзылыстарын, сүйек тінінің құрылымдық өзгерістерін және тамырлардың кальцификациясын біріктіретін кешенді синдром ретінде сипатталады [4]. CKD-MBD дамуында негізгі рөлді фосфаттың іркілуі, фибробласт өсу факторы-23 (FGF-23) және паратиреоид гормонының (ПТГ) гиперсекрециясы, сонымен қатар D витаминінің белсенді формасының (кальцитриол) тапшылығы атқарады [5,6].

Бұл бұзылыстардың нәтижесінде реналдық остеоидистрофия, сүйек сынғыштығының артуы және жүрек-тамырлық асқынулардың (соның ішінде артериялық кальцификацияның) даму қаупі жоғарылайды [7]. Көптеген зерттеулер CKD-MBD клиникалық ағымының ауырлығы мен өлім-жітім деңгейінің арасында тығыз байланыс бар екенін дәлелдеген [8,9].

Қазіргі уақытта CKD-MBD-ті диагностикалау үшін сарысулық маркерлерді (ПТГ, фосфор, кальций, FGF-23, алькалиндік фосфатаза), сүйек тығыздығын бағалау әдістерін (DXA, QCT), сондай-ақ сүйек биопсиясын қолдану ұсынылады [10,11]. Емдеуде фосфатты шектегіштер, кальцимиметиктер, D витаминінің аналогтары және остеопорозға қарсы препараттар қолданылады, бірақ олардың тиімділігі мен қауіпсіздігі туралы деректер әлі де талқыланып келеді [12,13]. Сондықтан бұл тақырып бойынша әдеби шолу жасау — CKD-MBD патогенезін, диагностикалық мүмкіндіктерін және заманауи емдеу тәсілдерін кешенді түрде бағалауға мүмкіндік береді. Бұл мәселені терең зерттеу клиникалық практикада науқастардың өмір сапасын жақсарту мен асқынулардың алдын алуда маңызды рөл атқарады.

Әдебиеттерге шолу. Бүйректің созылмалы аурулары бар науқастардағы сүйек минералды жеткіліксіздіктер көптеген отандық және шетелдік ғалымдардың ғылыми еңбектерінде баяндалады. Атап айтсақ БСА-мен сүйек минералды жеткіліксіздік арасындағы

байланысқа мынадай анықтама береді: А.Н. Шишкин. - Созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі (СБЖ) синдромының ең ауыр және кең таралған асқынуларының бірі — минералдық және сүйек алмасуының бұзылыстары (МСА). Терминалды сатыдағы созылмалы бүйрек ауруы бар науқастарда бұл бұзылыстардың ерекшелігі сол, бұл топтағы науқастарда сүйек метаболизмінің түрлі деңгейдегі өзгерістері байқалады. [14]. Н.В. Карлович. - Остеопатия — созылмалы бүйрек ауруының (СБА) негізгі асқынуларының бірі болып табылады. Тарихи тұрғыдан алғанда, екіншілік гиперпаратиреоз (ЕГПТ) және фосфор-кальций алмасуының бұзылыстары бүйректік остеодистрофияның басты себептері деп есептелген. Созылмалы бүйрек ауруы (СБА) бар науқастардағы сүйек зақымдануының патофизиологиясын түсіну ұғымы уақыт өте келе өзгеріске ұшырады: бастапқыда негізгі дамытушы фактор ретінде паратиреоид гормоны (ПТГ) саналатын бүйректік остеодистрофия түсінігінен қазіргі бүйрек ауруымен байланысты минералдық және сүйек алмасу бұзылыстары (МСА–СБА) ұғымына дейін кеңейді. Бұл ұғым ПТГ секрециясының бұзылыстарын, фосфор-кальций алмасуының теңгерімсіздігін, арнайы остеопатияны және қаңқадан тыс кальцификацияны біріктіреді. Мұндай көзқарас сүйек метаболизмі мен жүрек-қантaмырлық асқынулар арасындағы тығыз байланысты көрсетеді, бұл өз кезегінде аурудың клиникалық нәтижелерін бағалауда өте маңызды. [15]. Иванов Д.Д. - Созылмалы бүйрек ауруының (СБА) әсерінен дамитын жүйелік сүйек-минералдық алмасу бұзылысы келесі белгілердің бірімен немесе олардың үйлесімімен көрініс беруі мүмкін:

— кальций, фосфор, паратиреоид гормоны (ПТГ) немесе D витамині алмасуының бұзылыстары;

— сүйек тінінің алмасуының, минералдануының, көлемінің, сызықтық өсуінің немесе беріктігінің бұзылыстары;

— тамырлық немесе тіндік кальцификация. [16]. О.В. Антонов. - Бүйрек аурулары сүйек тінінің жағдайына айтарлықтай әсер етеді. Бүйрек патологиясы екіншілік остеопороздың даму қаупін арттыратын маңызды қауіп факторларының бірі болып табылады. [17]. Сонымен қатар шетелдік ғалымдар БСА сүйек минералдық жеткіліксіздік емін былайша түсіндіреді: Батюшин М.М. - Емдеу принциптері: ПТГ, кальций және фосфор деңгейлерін жеке-дара бақылау; D витаминінің аналогтарын тек гипокальциемия кезінде қолдану; кальциймен шамадан тыс жүктемеден сақтану; емді сатысына қарай саралау (преддиализ, диализ, трансплантациядан кейін). [18]. Komaba H., Fukagawa M. - Созылмалы бүйрек ауруында фосфаттың іркілуі мен ПТГ жоғарылауы СКD-MBD-тің басты себептері екені айтылады. Емдеу тәсілдері: Фосфатбайлағыш препараттар (sevelamer, lanthanum carbonate); кальцитриол және оның аналогтары (alfacalcidol, paricalcitol); кальцимитетиктер (cinacalcet) — ПТГ деңгейін төмендету үшін; диализ кезінде кальций деңгейін бақылау. [19].

Материалдар және әдістер

Бұл жұмыс — жүйелік емес әдеби шолу. Мақсаты — СКD-MBD емдеуіне арналған соңғы клиникалық нұсқаулықтар мен негізгі шолу/оригинал мақалалардың терапевтік ұсыныстарын, тиімділігі мен қауіпсіздігін салыстырып талдау.

Әдебиеттер іздеу. Әдебиеттер тізімі автордың берілген бастапқы деректеріне (KDIGO нұсқаулықтары, шолулар және негізгі клиникалық зерттеулер) және көрсетілген мақалаларға [1–13, 18–19, 14–17] негізделеді. Қосымша ақпарат ретінде KDIGO 2009/2017/2020 құжаттары, негізгі шолушылық мақалалар (Waziri et al., Komaba & Fukagawa) және емдеу әдістеріне арналған соңғы клиникалық проспективті деректер қарастырылды.

Қорытынды:

Бүйректің созылмалы ауруларымен (БСА) байланысты сүйек-минералдық жеткіліксіздік (СКD-MBD) — ағзадағы кальций-фосфор алмасуының, паратиреоид гормоны мен D витамині метаболизмінің бұзылуы нәтижесінде дамитын күрделі патологиялық жағдай. Зерттеулер көрсеткендей, СКD-MBD тек сүйек құрылымының әлсіреуіне ғана емес, сонымен қатар тамырлық кальцификация арқылы жүрек-қантaмыр жүйесінің асқынуларына және өлім-жітімнің артуына әкеледі.

Заманауи емдеу тәсілдері (фосфатбайлағыштар, кальцимитеттер, D витамині аналогтары және остеопорозға қарсы дәрілер) патогенездің әр буынына бағытталып, науқастың метаболикалық тепе-теңдігін қалпына келтіруге мүмкіндік береді. Дегенмен, ем тиімділігін арттыру үшін жеке тәсілді қолдану, қандағы фосфор, кальций және ПТГ деңгейін тұрақты бақылау, сонымен қатар емді БСА сатысына қарай саралап тағайындау қажет.

Осылайша, СКД-МБД-тің уақтылы диагностикасы мен кешенді емдік тактикасын жүргізу науқастардың өмір сапасын жақсартып, асқынулардың алдын алуда және болжамын жақсартуда маңызды рөл атқарады.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. KDIGO 2020 Clinical Practice Guideline for Diabetes Management in Chronic Kidney Disease. *Kidney Int Suppl.* 2020;100(4S):S1–S150.
2. Moe S., Drüeke T., et al. Definition, evaluation, and classification of renal osteodystrophy. *Kidney Int.* 2006;69(11):1945–1953.
3. Evenepoel P., Cunningham J., Ferrari S. et al. European consensus statement on CKD-MBD. *Nephrol Dial Transplant.* 2021;36(1):42–59.
4. KDIGO Clinical Practice Guideline for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of CKD-MBD. *Kidney Int Suppl.* 2009;(113):S1–S130.
5. Isakova T., et al. Fibroblast growth factor 23 and adverse outcomes in CKD. *Kidney Int.* 2017;91(1):50–61.
6. Cozzolino M., et al. CKD-MBD: pathophysiology and clinical management. *J Nephrol.* 2018;31(5):629–643.
7. Matsushita K., et al. Global burden of CKD: 2020 update. *Lancet.* 2020;395(10225):709–733.
8. Fang Y., et al. Association between CKD-MBD markers and mortality in dialysis patients. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2022;17(2):185–197.
9. London G.M., et al. Arterial calcification and bone disorders in chronic kidney disease. *Kidney Int.* 2019;95(2):286–295.
10. KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for CKD-MBD. *Kidney Int Suppl.* 2017;7(1):1–59.
11. Nickolas T.L., et al. Bone quality assessment in CKD. *Nat Rev Nephrol.* 2022;18(3):205–221.
12. Block G.A., et al. Treatment of mineral metabolism abnormalities in CKD. *Clin J Am Soc Nephrol.* 2019;14(1):139–147.
13. Brandenburg V.M., Floege J. Adynamic bone disease: clinical consequences and management. *Nephrol Dial Transplant.* 2022;37(3):405–415.
14. А.Н. Шишкин. Особенности ренальной остеопатии у больных хронической болезнью почек, получающих лечение гемодиализом.
15. Н.В. Карлович. Костная патология при хронической болезни почек.
16. Иванов Д.Д. Минеральный обмен при хронической болезни почек.
17. О.В. Антонов. Нарушение фосфорно кальциевого обмена у детей с хронической болезнью почек.
18. Batyushin M.M. “New approaches in the diagnosis and treatment of CKD-MBD (KDIGO 2017)”
19. Komaba H., Fukagawa M. “Treatment of CKD-MBD”